

Solitones topológicos: Cúmulos de energía

Ramón J. Cova

Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta
Maracaibo, Venezuela

Departamento de Física, FEC
La Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
rjcova@sdf.lonestar.org

Recibido: 25-03-11 Aceptado: 27-05-11

Resumen

Presentamos soluciones holomórficas caracterizadas por índices homotópicos en el modelo sigma CP^1 periódico, las cuales son cúmulos de energía conocidos como solitones topológicos. Estudiamos algunos aspectos de estabilidad y dispersión para el caso de dos solitones.

Palabras clave: solitón, dispersión, modelo CP^1

Topological solitons: Lumps of energy

Abstract

We present holomorphic solutions characterised by homotopic indices in the periodic CP^1 sigma model, solutions which are lumps of energy known as topological solitons. We study some stability and scattering aspects for the case of two solitons.

Key words: soliton, scattering, CP^1 model.

1. Introducción

Las interacciones de la naturaleza son descritas por teorías del tipo Yang-Mills [1], cuyo desarrollo ha producido, entre otras cosas, ecuaciones clásicas no lineales que poseen soluciones no singulares con energía finita localizada que se propagan con poco cambio de forma. Estos cúmulos de energía, conocidos como solitones, modelan complicados fenómenos que están allende toda descripción lineal. En las ecuaciones solitónicas, la dispersión y los efectos no lineales compensanse mutuamente, permitiendo al cúmulo viajero conservar en el tiempo su aspecto inicial.

Pese a no ser lineales, estas ecuaciones tienen la particularidad notable de que dos soluciones pueden combinarse para producir una tercera, generando interesantes propiedades de choque que convierten a los solitones en entidades atractivas para describir partículas elementales, asemejando objetos extendidos de energía concentrada como pudiera esperarse en el límite clásico de los hadrones. Además, los solitones aparecen en teorías que exhiben ruptura espontánea de la simetría, ingrediente básico de los modelos Yang-Mills.